

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

LEITURA, ORALIDADE E ESCUTA: PRÁTICAS OBJETIVADAS NO PROJETO DE LEITURA DO PIBID DE LÍNGUA PORTUGUESA

Deborah Fernandes Teixeira – UEG (deborahfernandes.teixeira@gmail.com)
Maria de Lurdes Nazário – UEG (mariadelurdesnazario@gmail.com)

E-mail para contato: deborahteixeira.letas@gmail.com
Agência Financiadora: Pibid/Capes; Bidad/UEG

Eixo Temático: Língua Portuguesa: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.11225712

RESUMO: Objetivamos apresentar algumas escolhas didáticas do projeto de leitura *Quem leu Machado?*, elaborado e aplicado em turmas do ensino médio de uma escola pública, no contexto Pibid de Língua Portuguesa do curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A proposta metodológica foi promover o diálogo e a reflexão de contos de Machado de Assis, procurando ampliar as habilidades de leitura, oralidade e escuta dos alunos. O projeto resultou em uma estratégia didática de mediação do professor, que viabilizou a produção de sentidos dos textos lidos nos diálogos com os alunos. Essa prática contribuiu para a participação dos adolescentes, que se envolveram nos debates com seus colegas.

Palavras-chave: Leitura. Oralidade. Escuta Ativa.

1. INTRODUÇÃO

Objetivamos apresentar o Projeto de Leitura *Quem leu Machado?*, elaborado e implementado em duas turmas da 2ª série de ensino médio de uma escola pública da cidade de Anápolis (GO), no contexto do Pibid de Língua Portuguesa (Letras/UEG). O projeto foi tecido considerando as demandas de aprendizagem dos alunos em relação à leitura, oralidade e escuta. A escola estava preocupada com as dificuldades dos discentes em expor oralmente suas ideias, tanto em função de sua timidez, quanto pela dificuldade em dialogar em sala, em situações mais formais de debate.

Procuramos construir uma metodologia dialógica para a realização das atividades, com o propósito de acionar no sujeito-aluno uma série de habilidades e comportamentos que fossem além do linguístico (FRANÇA; GRANGEIRO, 2019). Partimos da compreensão de que “Ler um texto é instaurar uma situação discursiva” (KOCH, 1998, p. 9), como também o é debater as leituras feitas. E nesse processo, não é suficiente o conhecimento linguístico e da forma de organização textual. Precisamos dos conhecimentos de mundo e de habilidades diversas que o sujeito detém a respeito do tema no mundo e, ainda, de seu interesse em discuti-lo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesse contexto, a literatura tem um papel relevante, uma vez que ela enriquece nossa percepção de mundo e contribui para a formação de um leitor crítico. “Através dos arranjos especiais das palavras, ela cria um universo que permite aumentar a nossa capacidade de ver e sentir” (BRASIL, 2021, p 499). Como afirma Grijó, o letramento literário possibilita-nos “diferentes formas de ver, conceber e organizar o mundo que não são as [nossas]”, com “possibilidade de desnaturalizar as relações do contexto social imediato”, a fim de construirmos “um olhar sobre a tradição”, possibilitando-nos “tomadas de posição em favor da construção de novas e melhores relações sociais” (2007, p. 94).

Portanto, o projeto *Quem leu Machado?* se justifica por ser uma escolha pedagógico-didática importante para desenvolver o olhar humano e crítico dos alunos, sua habilidade de leitura literária, de oralidade coesa e coerente e de escuta ativa e comprometida. Neste texto, apresentamos e discutimos alguns dos procedimentos didáticos, voltados para o letramento enquanto prática social (SOARES, 1998).

2. DISCUSSÃO

O projeto de leitura *Quem leu Machado?* foi elaborado a partir da seleção de contos feita por Nádya Gotlib no livro *25 Contos de Machado de Assis* (2021). Selecionamos 7 textos para 4 semanas de aula em abril de 2024: *Um Apólogo*, *O Caso da Vara*, *A Causa Secreta*, *Quem Conta um Conto*, *O Relógio de Ouro*, *O Espelho* e *Eterno!*. Quatro textos foram explorados por meio de leitura e debate em sala, os demais foram direcionados para leitura em casa e comentados no início das aulas.

Considerando a demanda apresentada pela escola, com o projeto objetivamos desenvolver: a habilidade leitora, inferencial e crítica dos alunos sobre temáticas sociais importantes para a sociedade; a exposição oral de suas ideias, argumentando para defendê-las; a escuta ativa e respeitosa do outro em sala; a expressão oral e corporal, superando sua timidez em dizer o que pensa na frente do outro (TEIXEIRA, 2024).

A leitura e o diálogo sobre os contos de Machado de Assis são especialmente capazes de contribuir com o desenvolvimento do senso crítico literário dos alunos, pois as narrativas machadianas abordam temas universais que revelam a natureza humana e suas contradições. As temáticas também favorecem o interesse dos alunos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

nas histórias contadas. Mesmo se passando em contexto tão distante, século XIX, um leitor mais atento e crítico consegue relacionar as temáticas com sua realidade, e a partir da leitura se posicionar criticamente frente aos desafios sociais de seu tempo.

Nas aulas, exploramos estratégias de leitura descritas em Valle (2006), configurando-se uma abordagem que consiste em: estabelecer procedimentos para antes, durante e após a leitura; em perguntas de leituras para guiar os debates e discussões suscitados a partir dos contos; e no debate em si, que objetiva explorar a oralidade, a escuta ativa e os posicionamentos dos alunos em relação ao que foi lido.

É importante enfatizarmos que o objetivo era ler e compreender o texto como prática social da sua época, mas que tem a nos ensinar hoje; assim, não era objetivo do projeto usá-lo como pretexto para trabalhar conhecimentos sistematizados da Língua Portuguesa, como por exemplo, ensinar a estrutura do gênero literário “Conto” (metalinguagem).

As estratégias de leitura de acordo com Solé (1998 *apud* VALLE, 2006, p. 2) são ferramentas necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente e consistem em 3 etapas de atividade com o texto. A primeira são as estratégias que buscam familiarizar o leitor com o texto. No projeto, então, como demonstra a Figura 1, foram propostos questionamentos sobre os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do autor, sobre suas expectativas e inferências a partir do título do livro e dos contos lidos, a fim de fomentar o interesse do aluno para a leitura e já preparar um contexto cognitivo para a compreensão do texto.

Figura 1- Alguns procedimentos antecedentes à leitura

4º- Realizar para os alunos a leitura do tópico “Quem conta um conto...” de Nádía Battella Gotlib e discutir os pontos levantados pela autora, como: característica do gênero conto, contexto sociocultural em que os contos foram criados, características do autor e de sua escrita e as temáticas que serão abordadas. Explicar que esse conto de introdução tem como característica a metalinguagem, e que ele norteará a leitura de todos os contos que serão trabalhados no projeto de leitura.

5º- Chamar a atenção dos alunos em relação ao título do conto “Um Apólogo” e explicar seu significado. Em seguida fazer uma leitura desse conto para os alunos em voz alta;

Fonte: De própria autoria.

A segunda etapa refere-se às atividades durante a leitura, envolvendo a compreensão leitora. As atividades precisam ser voltadas “para a identificação do tema, a construção do sentido global do texto” (SOLÉ, 1998 *apud* VALLE, 2006, p. 6)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

e para o esclarecimento de aspectos textuais que envolvem a compreensão e de significado de palavras. Para instrumentalizar esta etapa, foram elaboradas perguntas guias (Figura 2) para a compreensão, sugerindo a consulta ao dicionário e a disponibilidade do professor para tirar possíveis dúvidas.

Figura 2- Alguns procedimentos para durante a leitura

- 6º. Pedir uma leitura individual do conto "Um apólogo", que será realizada em no máximo 10 minutos, sugerindo que durante a leitura os alunos analisem a postura dos personagens referente ao conflito, direcionados pelas seguintes questões:
- Qual a postura da linha em relação às provocações feitas pela Agulha?
 - Quais sentimentos são desencadeados ao longo do conto?

Fonte: De própria autoria.

Por fim, na terceira etapa, realizamos as atividades para depois da leitura, que compreendem a síntese semântica do texto, a troca de impressões e a avaliação crítica (SOLE, 1998 apud VALLE, 2006, p. 6). Essa etapa é caracterizada pela interpretação e retenção do que foi lido e ainda pela contextualização do texto na vida dos leitores. As atividades desenvolvidas aqui se constituíram (Figura 3) em debates e rodas de conversas mediadas por perguntas norteadoras que conduziram a discussão.

Figura 3- Alguns procedimentos após a leitura

- 7º. Propor uma roda de conversa com propósito interpretar o texto como prática social, orientadas pelas seguintes perguntas:
- Quais características vocês conseguiram identificar no texto que justifica o título?
 - A discussão entre a Agulha e a Linha é motivada, superficialmente, pelo ciúme e a inveja. Mas é possível analisar sobre outras perspectivas, como pela revolta social de uma classe cansada (no caso, a da Agulha). Encontre outros lados dessa discussão e comente.

Fonte: De própria autoria.

Nesse processo de ensino, a fim de cumprir os objetivos de aprendizagem estabelecidos, incentivamos e exploramos o diálogo, o compartilhamento de opiniões e de experiências pessoais, assim como a escuta ativa e respeitosa em relação ao posicionamento do outro. Essas rodas de conversa se mostraram uma importante escolha didática para o desenvolvimento da oralidade e da escuta dos adolescentes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, ressaltamos a importância do ensino de leitura na sala de aula para a formação de leitores competentes, mas compreendendo que ler, falar, escutar e escrever são práticas linguísticas interdependentes para a atuação social do sujeito. Cabe aos professores dotar-se de estratégias significativas para a ampliação da “competência comunicativa” (TRAVAGLIA, 2009) dos alunos para além da escola. Ao final, concluímos que os projetos de leitura, as estratégias de leitura de Solé e as demais escolhas didáticas que envolveram uma abordagem dialógica foram escolhas efetivas para trabalhar as habilidades linguísticas dos sujeitos-alunos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

FRANÇA, Marcos de; GRANGEIRO, Cláudia Rejanne Pinheiro. **Percursos linguísticos e ensino de línguas**. Letramento: Leitura e escrita como práticas sociodiscursivas de linguagem e inter(ação). São Paulo: Mentis Abertas, 2019.

GOTLIB, Battella Nádia. **25 contos de Machado de Assis**. Belo Horizonte: Contemporânea, 2021.

GRIJÓ, Andréa Antolini. **Quem conta um conto aumenta um ponto?** Adaptações e literatura para jovens leitores. In: Literatura: saberes em movimento. Belo Horizonte: Ceale, Autêntica, 2007.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e Compreender: os sentidos do texto**. São Paulo: Contexto, 2010.

SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

TEIXEIRA, Deborah. **Projeto de leitura: Quem leu Machado?** Pibid de Língua Portuguesa do Curso de Letras/UEG: Anápolis, 2024

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Objetivos do ensino de língua materna. In: _____. **Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática**. São Paulo: Cortez, 2009.

VALLE, Maria de Jesus Ornella. **A formação do leitor competente: estratégias de leitura**. Disponível em: https://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_maria_jesus_ornelas_valle.pdf. Acesso em: 01 fev. 2024.